

JAHON TILSHUNOSLIGIDA NUTQIY ETIKETNING O'RGANILISHI

Hakimova Hilola Quvondiq qizi
Urganch RANCH universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq etiket birliklarining jahon tilshunosligida o'rganilishi tahlil qilinib, nutqiy etiketning millatlararo xosliklari o'rganilishining ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Til, nutq, nutq etiket birliklari, millat, millatga xoslik, lingvopragmatika, sotsiolingvistika.

Аннотация. В статье анализируется изучение единиц речевого этикета в мировой лингвистике, обсуждается важность изучения транснациональных особенностей речевого этикета.

Ключевые слова. Язык, речь, единицы речевого этикета, нация, национальная идентичность, лингвопрагматика, социолингвистика.

Abstract. The article analyzes the study of speech etiquette units in world linguistics, discusses the importance of studying transnational features of speech etiquette.

Keywords. Language, speech, speech etiquette units, nation, national identity, linguopragmatics, sociolinguistics.

Biz yaxshi bilamizki, til kishilik jamiyatining muhim aloqa vositalaridan biri hisoblanadi, uning hosilasi bo'lgan nutqda esa insonning madaniyati, odobi, bilimi, xulq-atvori aks etadi. Bu hodisa keyingi davrlarda tilshunoslikda "Nutqiy etiket" ("Politeness") tushunchasi orqali ifodalanib boshlandi. "Politeness" termini lotin tilidagi "silliqlashtirmoq, sayqal bermoq" (to smooth, to polish) ma'nosini anglatuvchi "politus" so'zidan olingan bo'lib, XVII-XVIII asrlarda ilmiy doirada ko'p tilga olinadigan bo'ldi.

Nutqiy etiket atamasi individuallikka borib taqaladigan tushunchadir. Insonda nutqiy etiket tevarak-atrofdagi muhit, oila va jamiyatdagi vaziyat hamda boshqa omillar ta'sirida bolalikdan shakllana boradi. Mavjud millatlarda nutqiy etiket shu millatning o'ziga xosliklaridan kelib chiqadi, shu sababli u turlicha bo'lishi tabiiy. Uni o'rganish esa mamlakatlar, xalqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda.

"Nutqiy etiket" ya'ni "Politeness" ilmiy termin sifatida G'arb tilshunosligida XX asrning 60-yillardan qo'llanishga kirdi va alohida soha sifatida shakllandi. Bu sohadagi ilk tadqiqotlar amerikalik, britaniyalik olimlarga tegishlidir. Ammo, amerikalik olim Irving Goffman ilk bor "feys (face) -

“*uyatli/hijolatli yuzli bo‘lish*” kabi istilohni fanga kiritdi. “Face” (yuz) biz o‘zimizni boshqalarga qanday ko‘rsatishimiz in‘ikosidir”.

Nutqiy etiket nazariyotchilaridan biri R. Lakoff esa nutqiy etiketni “jamiyatda rivojlangan yaxshi xulq-atvor ko‘rinishi”-shaklida ta‘riflaydi hamda “insonlar o‘zaro muloqotidagi ziddiyatlarni kamaytirish maqsadida o‘rganilishi zarur mavzu” –deb biladi.

Nutqiy etiket masalasi rossiyalik olimlar tomonidan o‘tgan asrning 80-yillaridan o‘rganila boshlandi. SHulardan rus olimi I.A.Romanova “Slovar. Kultura rechevogo obsheniya: etika, pragmatika, psixologiya” (Nutqiy muloqot madaniyati: etika, pragmatika, psixologiya) nomli kitobida nutq etiketiga to‘laqonli ta‘rif beradi va uni “muayyan madaniyatda o‘rnatilgan qoidalarda ifodalanishi,”¹ deb ta‘kidlaydi. Yana bir rus olimi T.V.Larina esa “Kategoriya vejlivosti i stil kommunikatsii: Sopostavlenie angliyskiy i russkix lingvokulturnyx traditsiy” (Muloyimlik kategoriyasi va muloqot uslubi: Ingliz va rus lingvomadaniy an‘analarining chog‘ishtirma tadqiqi) nomli asarida rus xalqiga xos etiket haqida fikr yuritadi². Unda nutqiy etiket qat‘iy qoida yoki senzura darajasigacha ko‘tarilgan millatlarda u “rasmiylik va ritual xarakter”ni ifodalasa, rus xalqida “samimiylik, to‘g‘riso‘zlik, munosabatning chin yurakdan chiqishi ko‘proq qadrlanishi ta‘kidlanadi.

Ingliz xalqlarida nutqiy etiket birliklari qo‘llanilishining ayrim jihatlari o‘zbek xalqiga yaqin. Ingliz etiketi qoidalarida ushbu jihatdan yondashiladi: “*Siz qanday bo‘lsangiz javob ham shunga yarasha bo‘ladi!*”

Ingliz xalqining nutqiy etiket birliklari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar turlicha konseptual nazariyalarni ilgari suradi. Va barchasida yuqorida keltirilgan qoidalar xulosa qilinadi, demak, inglizlarda nutqiy etiket mehribonlik, do‘stona munosabat, ziyraklik, kamtarlik, hurmat ko‘rsatish kabi tushunchalarni o‘zida mujassam etgan tushunchadir. Mana shu jihatlar ingliz nutqiy etiketlarining o‘zbek nutqiy etiketlari bilan o‘xshashligini ta‘minlovchi yana bir jihat ekanligi oydinlashadi.

Ushbu maqolamizda nutqiy etiket tushunchasining shakllanishiga e‘tiborni qaratgan ekanmiz, bu tushuncha birliklari bevosita xalqning madaniyati, mentaliteti, diniy qadriyatlari, insonlarning hissiyotlari bilan bog‘liqligi bois, ularni lingvopragmatik jihatdan chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

Lingvopragmatika birinchi bo‘lib g‘arb tilshunosligida namoyon bo‘ldi.

¹ Романова И. А. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология. – Москва: Наука, 2009. – 304 с.

² Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английской и русских лингвокультурных традиций. – Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. - С. 136.

Lingvopragmatika ko'zda tutilgan maqsadga erishishda lisoniy vositalardan foydalanishni ta'minlovchi insonga xos qobiliyat qoidalaridir.

Lingvopragmatika tilning faol nutqiy muloqotdagi qat'iy belgilangan shakli va belgilangan ijtimoiy-pragmatik tamoyillaridir.

Moskva davlat lingvistika universiteti ilmiy jurnalida lingvopragmatika haqida quyidagicha ta'rif berilgan: Bu yangi lingvistik

mavzudir. U semantika, stilistika, ritorika, kommunikativ sintaksis, diskurs nazariyasi, qisman psixolingvistika va sotsiolingvistika bilan chambarchas bog'liqdir. Lingvopragmatika so'zlovchining maqsadi va so'zlovchining suhbatdoshga bo'lgan munosabatini belgilashni o'rganadi va quyidagilarga e'tiborni qaratadi:

- nutq aktlari nazariyasi; so'zlash maqsadi va nutq aktlari turlari;
- suhbat olib borish qoidalari; nutqiy etiketning ahamiyatli tomonlari;
- mavhumlashtirilgan fikr, qochiriq, ko'chirma nutqiy aktlar;
- diskurs masalalari.³

Qayd etish lozimki, nutqiy aktlardagi etiket ko'rinishlari verbal birliklar bilan birga, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan noverbal (paralingvistik) vositalar orqali ham xalqning turmush tarzi, qadriyatlarini, mentaliteti, hamda geografik joylashuvi haqida ma'lumot beradi. Masalan, rus va boshqa Evropa xalqlarida qo'l berib so'rashish Yaponiyada tushunmovchilik, hurmatsizlikni keltirib chiqarsa, ba'zi arab davlatlarida erkaklarning o'pib ko'rinishi boshqa millat vakillari uchun g'ayrioddiy ko'rinishdir. YAngi Zelandiyada kishilar salomlashganda burun burunga urushtirilishi, ayrim sharq xalqlarining ta'zim qilishi, tibetliklarning salomlashish tariqasida bir-birlariga tillarini chiqarib ko'rsatishlari ham etiket qoidalarining turfaligiga misoldir.

Ushbu jihat muloqotda pragmatik xatolarga yo'l qo'yilmaslik, madaniyat tushunchalari haqidagi bilimlarni oshirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa o'z navbatida millat, millat tili, jins, yosh, mavqe, etnik kelib chiqish, iqtisodiy hayot, din kabi omillarning nutqqa ta'siri masalasini yanada oydinlashtiradi.

Yuqoridagi tahlillarga tayanib aytish mumkinki, jahon tilshunosligida nutq madaniyati masalalariga qiziqish bilan qaralgan va hozirgacha bu boradagi tadqiqot ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda.

³ Малюга Е. Н., Попова К. В. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2018. № 4. URL: www.evestnik-mgou.ru.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Романова И. А. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология. – Москва: Наука, 2009. – 304 с.
2. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английской и русских лингвокультурных традиций. – Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. - С. 136.
3. Малюга Е. Н., Попова К. В. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2018. № 4.
URL: www.evestnik-mgou.ru.